

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSIETI NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETÍ NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

NÓKIS - 2024

“**JAS ALÍM**” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn konferenciya materiallar toplamı. – Nókis: Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı, 2024. B

Shólkemlestiriw komiteti:

1. Erimbetov Bayram Karlıbaevich – filial direktorı, PhD, professor, shólkemlestiriw komiteti baslıđı;

2. Mambetnazarov Islam Muratbaevich – Ilimiy isler hám innovაციyalar boyınsha direktor orınbasarı, PhD, shólkemlestiriw komiteti baslıđı orınbasarı;

3. Nurishov Darman Yesnazarovich – “Sport túrleri” fakulteti dekanı shólkemlestiriw komiteti ađzası

Barlıq kafedra baslıqları - shólkemlestiriw komiteti ađzaları

Bul toplamda Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 31-avgust kúngi “Jaslardı ilim-pán tarawına tartıw hám olardıń belsendiligin qollap-quwatlaw dizimin jedellestiriw haqqında” đı qararına muwapıq ótkerilgen Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları berilgen. Konferenciya materiallarında tiykarınan házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalalarına arnalđan maqalalar toplanđan. Sonday-aq, toplamda Ózbekstan Respublikası joqarı oqıw orınları, ilimiy izertlew mákemeleri, ulıwma orta hám orta arnawlı bilimlendiriw mákemeleri jas alımları, erkin izleniwshi hámde stajyor-izertlewshiler, magistrantlar hám ziyrek studentlerdiń ilimiy miynetleri orın alđan.

Toplam materiallarınan tiyisli taraw jas alımları, studentleri hám basqada keń jámiyetshilik wákilleri paydalanıwı múmkin.

Juwaplı redaktor: **B.Erimbetov** – filial direktorı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, professor.

Redkollegiya ađzaları:

B.Utemuratov - tariyx ilimleriniń kandidadı

R.Xaydarov – dene tarbiya hám sport shınıđıwları teoriyası hám metodikası docentı

A.Elmuratova - psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, docent

S.Toylibaev – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

R.Reymbaeva – biologiya ilimleriniń kandidadı

A.Primbetov - pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

Konferenciya toplamı Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı Keńesiniń 2024-jıl 29-fevral №7/6-10-sanlı protokoli menen baspađa usınıs etilgen.

Toplamda berilgen maqalalar hám tezislerdiń mazmunına hám onda keltirilgen mađlıwmatlardıń durılıđına hár bir avtordıń ózi juwapker.

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı, 2024.

3. Energetika sohasida iqtisodiod va menejment: talabalar uchun darslik. prof. Darslik Korxonalar, T.F. Basova, 2003 yil

Intyernet saytlar.

4. www.Ziyo.net
5. http://dhes.ime.mrsu.ru/studies/tot/tot_lit.htm;
6. http://rbip.bookchambyer.ru/description.aspx?product_no=854;
7. <http://enyergy-mgn.nm.ru/progr36.htm>

**Yuqori bosimli ko'pikli mashinani ish jarayonlari va texnik imkonyatlarini
taxlil qilish.**

Mannobboyev Sh.

Andijon mashinasozlik instituti "Elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar" kafedrasida katta o'qituvchisi,

Karimov A. M.

Andijon mashinasozlik instituti "Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektrotexnologiyalari" yo'nalishi talabasi.

Anatatsiya: *Ushbu maqolada yuqori bosimli ko'pikli mashinaning tuzilishi ishlash prinsipi va undan chiqadigan maxsulotlarni, bundan tashqari ko'pikli mashinaga xizmat ko'rsatish va ish rejimlari taxlil qilib chiqilgan qurilmasini elektr yuritmalari, elektr sxemalari ko'rib taxlili ko'rib chiqildi.*

Kalit so'zlar: *Bosim, vakum, invertor, nasos, asinxron motor, ishchi idish, o'lchov qurilmalari.)*

Аннотация: *В данной статье были проанализированы устройство пенопласта высокого давления, принцип работы и продукты, которые из него выходят, кроме того, были проанализированы режимы обслуживания и эксплуатации пенопласта, рассмотрены электрические схемы устройства и электрооборудование схемы.*

Ключевые слова: *Давление, вакуум, инвертор, насос, асинхронный двигатель, рабочий сосуд, измерительные приборы.*

Annotation: *In this article, the structure of the high-pressure foam machine, the principle of operation and the products that come out of it, as well as the maintenance of the foam machine and the operating modes of the device, electrical circuits and electrical circuits were analyzed.*

Key words: *Pressure, vacuum, inverter, pump, asynchronous motor, working vessel, measuring devices.*

Poliuretan ko'pikli uskunalarni loyihalash va ishlab chiqarishni amalga oshiradigan dinamik korxonalar. Bizning asosiy mahsulotlarimiz yuqori bosimli poliuretan ko'pikli mashinamiz, past bosimli poliuretan ko'pikli mashinamiz va poliuretan elastomer quyish mashinasini o'z ichiga oladi, ular turli qattqlik va elastiklikdagi PU mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Biz turli xil poliuretan asosidagi mahsulotlar uchun turli xil ishlab chiqarish uskunalari va to'liq ishlab chiqarish liniyalarini ishlab chiqdik, masalan, poliuretan plomba chiziqlari, qadoqlash materiallari, quloq tiqinlari, tagliklar, avtomobil o'rindiqlari va qurilish materiallari.

Yuqori bosimli ko'pikli mashina avtomobil ichki bezatish, issiqlik izolyatsiyasi devorlarini purkash va issiqlik izolyatsiyalash quvurlarini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Past bosimli ko'pikli mashinalar qattiq va yarim qattiq poliuretan mahsulotlarini ko'p rejimli uzluksiz ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi, masalan, neft-kimyo uskunalari, to'g'ridan-to'g'ri ko'milgan quvurlar, sovuq omborlar, suv idishlari, asboblardan va boshqa issiqlik izolyatsiyasi va ovoz yalıtımı uskunalari

ingxinda yuqori bosimli ko'pikli mashinasining ikkita xom ashyo tanki yuqori sifatli bosim klapanlari bilan jihozlangan. Bosim muvozanatga erishgandan so'ng, bosim klapanlari uning doimiy bo'lishini ta'minlash uchun avtomatik ravishda qulflanadi. Uskunalar to'xtatilganda xom ashyoning kristallanishiga yo'l qo'ymaslik uchun materiallarni qayta ishlash funksiyasi mavjud.

PU ko'pikli mashinamiz va PU elastomer quyish mashinamizning xom ashyo tanklari uch qatlamli tuzilmalarga ega. Ichki tank zanglamaydigan po'latdan yasalgan. U isitish ilovalari uchun ishlatiladi va eng tashqi izolyatsiya qatlami bilan qoplangan. Bu xavfsizroq, energiya tejamkor ish shaklini taklif qiladi. Yuqori bosimli PU ko'pikli mashinada Koreya SPU aralashtirish boshi ishlatiladi. Yuqori bosimli in'ektsiya va zarba ostida polihidrik spirt va poliizosiyanat xom ashyosi aralashtiriladi. Va foydalanishdan keyin hech qanday qoldiq material qolmaydi, ya'ni muntazam tozalash va parvarish qilishning hojati yo'q. Uskunaning xizmat qilish muddati - 500 000 dan ortiq foydalanish.

Past bosimli PU ko'pikli mashinasi materiallarni aralashtirish va in'ektsiya qilish uchun boshida aralashtiruvchi pichoq bilan jihozlangan. Xom ashyo bir tekis aralashtiriladi va aniqlik bilan chiqariladi.

PU elastomer quyish mashinasining aralashtirish va aralashtirish moslamasi konusning aralashtirish pichog'idan foydalanadi. Xom ashyoni aralashtirishda pufakchalar hosil bo'lmaydi, bu esa yuqori sifatli tayyor mahsulotga olib keladi.

1-rasm. Yuqori bosimli ko'pikli mashinaning umumiy ko'rinishi.

Yuqori bosimli ko'pikli mashinaning afzalliklari.

- Endi erituvchilar va boshqa o'rnini bosuvchi moddalar talab qilinmaydi
- Mehnat sharoitlarini yaxshilash
- Global atrof-muhitni muhofaza qilish va muhofaza qilish
- Keyinchalik samarali ishlab chiqarish jarayonlari pistonli nasos
- Yuqori sifatli aralashtirish va yaxshi fizik-mexanik xususiyatlarga ega ko'piklar
- Xom ashyoni sezilarli darajada tejash
- Yuqori samarali xususiyatlarga ega yuqori bosimli ko'pikli mashina:
- Suv ko'ylagi bilan 100 litr hajmli tank
- Yaxshi aralashtirish uchun past tezlikda aralashtirgich
- Komponentlarni vizualizatsiya bilan yuklash uchun magnit darajada kalitlar
- Komponentlar haroratini nazorat qilish uchun PT100 probi
- Dozalash nasosining assimilyatsiyasida o'z-o'zini tozalash filtri
- Chastotani o'zgartirgich orqali o'zgaruvchan etkazib berish bilan eksenel
- Yopiq aylanish moslamasiga ega hajmli oqim o'lchagich
- Ikki kontaktli raqamli bosim o'lchagich masofaviy signal signali bilan
- Xavfsiz joylashishni aniqlash kalitlari bilan o'z-o'zidan tozalanadigan namlangan aralashtirish boshi

2-rasm. Yuqori bosimli ko'pikli mashinasning prinsipial sxemasi.

1. Aralashtirish boshi: Polyol va Isosyanat maxsulotlarini yuqori bosimda aralashtirib beradi.

2. Gidravlika blok: Aralashtirish boshi uchun barcha turdagi ish kuchlarini ta'minlaydi.

3. Boshqaruv paneli: Operator sensorli ekranda ma'lumotlar qiymatlarini sozlaydi.

4. O'lash qurilmasi: U yuqori bosim hosil qiladi, chiqish uchun aniqlik nazorati va uni o'zgartirishni taminlaydi.

5. Klapanlar: Yuqori bosimli almashtirish klapani, u havo bosimi bilan ishlaydi, (ochiq/yopiq)

6. Filtr: keraksiz moddalarni filtrlaydi.

7. Ishchi idishlar: U asosan polyol va isosyanat maxsulotini o'z ichiga oladi.

8. Issiqlik almashtirgish: Qayta aylanishda tez sovutish uchun issiqlik almashtirgish bilan jihozlangan.

9. Sovutgich: Optimal haroratni saqlab turish uchun har bir ishchi idish sovuvgichga ulangan.

10. Quruq havo birligi: Har bir ishchi idishdan barqaror xom ashyoni yuborish uchun optimal bosimni yaratishga yordam beradi,

11. Barabandan avtomatik to'ldirish: Xom ashyoni avtomatik ravishda idishga to'ldiradi.

12. Aralashtirish parraklari: Ishchi idishdagi xom ashyoning maqbul holati uchun barqaror haroratni ta'minlaydi.

Maqsad

Qurilmasini elektir yuritmalarini foydali ish koifisientini oshirish energiya tejankorligiga erishgan holda ularni zamonaviylashtirish qurilmadagi yuritmalarni zamonaviy boshqarishga qulay va samaradorligi yuqori dvigatillar bilan almashtirish yoki ularni qayta madernizatsuya qilish.

Xulosa

Ishlab chiqarish korxonalarida, o‘rindiqlar, avtamabil extiyot qisimlari, tovush to‘sgichlar, suv quvurlari ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladigan yuqori va past bosimli ko‘pikli mashinalardan dan foydalanishimiz mumkin. Ko‘pikli mashinalar xom ashyoni tejash va ekalogyaga tasiri juda kam qurilma hisoblanadi, bundan tashqari ko‘pikli mashinadan chiqadigan maxsulotlar ekalogyaga tasiri enga kam maxsulot hisoblamadi va xizmat ko‘rsatish va ishlatish juda oson va qulay ,juda ko‘p foydalanishga qulay funksiyalari mavjud bo‘lganligi uchun bu qurilmadan keng ko‘lamda foydalanib birlamchi maxsilot tejankorligiga erishishimiz mumkin ekan.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Т.1 – М.: КолосС, 2006
2. Компрессорные машины. Страхович К.И., Френкель М.И., Кондряков И.К., Рис В.Ф. Москва. 1961
3. Воздушный компрессор "Komfort-1032". - Москва: Наука, 2009. - 595 с.
4. Рассел, Джесси Компрессор / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013. - 607 с.
5. Компрессоры: энергосбережение и надёжность. Журнал Компрессоры и пневматика